

Presentación

El proyecto “Creación de una Plataforma de Innovación para el Impulso e Implementación de una Estrategia de Economía Circular en el Sector Turístico de la Comunidad Valenciana” persigue potenciar la Economía Circular en el Sector Turístico mediante la transferencia de resultados e incorporación de eco-innovaciones y acciones de economía circular, tanto de producto como de proceso, modelo de negocios o prácticas organizacionales.

Para ello, se desarrollarán actividades de manera conjunta con agentes clave del sector turístico de la Comunidad Valenciana con el objeto dual de,

por una parte, realizar un audit de las necesidades del sector y detectar las potencialidades de mejora en pro de la sostenibilidad a través de la involucración de los distintos stakeholders y, por otra, analizar los resultados de investigación para el desarrollo e incorporación tecnologías y metodologías eco innovadoras en esos campos de mejora, conectando así al sector con la I+D+i. Por último, será objetivo de la Red la amplia difusión para facilitar la implementación en el sector turístico de la Comunitat Valenciana de las eco-innovaciones propuestas.

Objetivos

O.E.1 Elaboración un mapa dinámico de la economía circular en el sector turístico y afines que represente a los agentes implicados y la interacción entre empresas con otros organismos.

O.E.2 Elaborar un catálogo de buenas prácticas con tecnologías y resultados eco-innovadores de interés para el sector turístico y fomentar su difusión al mismo.

O.E.3 Creación de una Plataforma de colaboración para dinamizar la cooperación entre los distintos agentes de la Comunitat Valenciana.

O.E.4 Establecimiento de un foro de interlocución con la Administración Pública, que incluya a todos los estamentos y que permita la alineación

de las actuaciones públicas, contribuyendo así a orientar de manera más adecuada las políticas públicas en la implementación de modelos en Economía Circular.

O.E.5 Elaboración de una metodología y adaptación de indicadores sectoriales para el fomento de modelos en Economía Circular a través la incorporación de eco-innovaciones en el sector turístico y su valoración de términos de costes e impacto en la huella ambiental.

O.E.6 Impulso y adaptación de una herramienta de diagnóstico que apoye la implantación de una etiqueta de eco-circularidad que midan la huella ambiental para empresas del sector turístico, establecimiento así las ba-

ses para el impulso de una etiqueta o sello a nivel regional.

O.E.7 Elaboración del documento Estrategia para la implementación de la Economía Circular en el Sector Turístico de la Comunidad Valenciana.

O.E.8 Captación de recursos dinamizando la participación conjunta de entidades de la Comunitat Valenciana en proyectos de I+D y convocatorias de programas públicos de financiación de I+D+i sobre Economía Circular, tanto nacionales como internacionales.

O.E.9 Apoyar a las empresas en la implantación de modelos de economía circular a través de servicios de asesoramiento y formación.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Equipo

El proyecto InnoEcoTur, coordinado por la profesora Segarra (Universitat Politècnica de València), cuenta con un equipo de 16 personas (6 catedráticos de universidad, 4 titulares de universidad, 2 profesores doctores, 3 doctorandos y 1 alumna de máster) y con la participación de Universitat de València Estudi General, Universitat Jaume I, Universitat de Alacant, Invat.tur (Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas). Además, colaboran: Ayuntamiento de Benidorm, FOTUR (Federación Ocio, Turismo y Juego de la CV), APEHA (Asociación provincial de empresarios de hostelería de Alicante), Grupo INTUR, HOSBEC (Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana) y la Cátedra UPV-FACSA-FOVASA del agua, residuos y economía circular, así como diversos agentes de interés del sector, en una red de colaboración cada vez más amplia.

Marival Segarra Oña

Investigadora principal proyecto Innoecotur. Catedrática de Universidad en Universitat Politècnica de València y Vicerrectora Organización de Estudios, Calidad, Acred. y Lenguas. Experta en eco-innovación y competitividad empresarial. Dra. Ingeniera Industrial e Ingeniera en Organización Industrial.

Ángel Peiro Signes

Catedrático de Universidad en Universitat Politècnica de València. Experto en gestión de operaciones y eco-innovación. Ingeniero Industrial y de Organización Industrial, Doctor en Administración y Dirección de Empresas.

Virginia Santamarina

Catedrática de Universidad en Universitat Politècnica de València y Coordinadora del Research Microcluster Cultural and Creative Industries, Tourism & Tech. Experta en gestión sostenible del patrimonio cultural, inmaterial y natural, y en diseño de estrategias turísticas sostenibles de paisajes y ciudades creativas. Máster en Programación de Internet Intranet, Doctora en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico y Título avanzado de Piloto RPAS.

María de Miguel Molina

Catedrática de Universidad en Universitat Politècnica de València. Experta en Estrategia y Políticas Públicas. Licenciada en Derecho, Doctora en Administración y Dirección de Empresas.

Blanca de Miguel Molina

Catedrática de Universidad en Universitat Politècnica de València. Experta en Estrategia y Modelos de negocio. Licenciada en CC. Económicas, Doctora en Gestión de Empresas.

Conrado Enrique Carrascosa López

Profesor Contratado Doctor en Universitat Politècnica de València. Experto en sostenibilidad aplicada a las industrias y experto en gestión cultural y música. Músico, Ingeniero industrial, Master en gestión de empresas, productos y servicios, Doctor en Administración y Dirección de empresas.

José Albors Garrigós

Profesor Emerito, Universitat Politècnica de València. Experto en Gestión de la Innovación, Tecnología y Gestión del Conocimiento. Doctor en Ingeniero Industrial por la Univ. Pol. de Madrid.

Socios

Colaboradores

Equipo

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

M^a Ángeles Carabal Montagud

Titular de Universidad en Universitat Politècnica de València. Doctora en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico. Experta en diseño de estrategias turísticas sostenibles del Patrimonio Cultural e Inmaterial. Música, Master en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico, Doctora en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico y Título avanzado de Piloto RPAS.

Lluís Miret Pastor

Titular de Universidad en Universitat Politècnica de València y Director Académico del Título en Turismo de la UPV. Experto en turismo, pesca y gestión de recursos naturales. Licenciado en Económicas y Doctor en Gestión de Empresas.

Gabriela Ribes Giner

Titular de Universidad en Universitat Politècnica de València y Directora Departamento de Organización de Empresas. Profesora en Dirección de RRHH y Emprendimiento tecnológico. Ingeniero Industrial, Doctorado en Gestión de Empresas.

M^a Rosario Perelló Marín

Titular de Universidad en Universitat Politècnica de València. Experta en gestión de la innovación tecnología a través de las personas. Ingeniero industrial, MBA, Doctora en Administración de Empresas.

Daniel Catalá Pérez

Profesor Ayudante Doctor en Universitat Politècnica de València. Experto en estrategia pública y colaboración público-privada. Graduado en Gestión y Administración Pública, Doctorado en Administración y Dirección de Empresas.

Yolanda Trujillo Adriá

Doctoranda en Administración y dirección de empresas en Universitat Politècnica de València. Experta en Innovación colaborativa y economía circular en el sector transporte. Ingeniera Aeroespacial, Máster en Gestión de Empresas, productos y servicios.

Joaquín Sánchez Planelles

Doctorando en Administración y dirección de empresas en Universitat Politècnica de València. Experto en modelos de negocio sostenibles. Consultor en sostenibilidad corporativa.

M. Belén Silva

Licenciada en ciencias de la administración, Ingeniera comercial, Diplomada en marketing y ventas, Máster en gestión de empresas, productos y servicios. Experta en Marketing, Economía Circular y Sostenibilidad.

¿Qué es la economía circular?

Según el Parlamento Europeo (2016) ^{PDF} , la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Otra aportación relevante relacionada con la economía circular es la basada en la aportación de GreenPeace, la estrategia de “Las 7 Rs”: rediseñar, reducir, reutilizar, renovar, reparar, reciclar y recuperar. Como muestra la figura 1, la economía circular busca incorporar estas 7R en el proceso productivo, para tomar los residuos generados en el proceso, cerrando un círculo al reincorporarlos a la producción de bienes y servicios, sustituyendo las materias primas, manteniendo los materiales por más tiempo en uso.

Actualmente son muy diversas las definiciones del concepto de Economía Circular, que dependen del sector, alcance y de los posibles impactos, de tal forma que no se centran únicamente en indicadores ambientales, sino que también consideran indicadores sociales (calidad de vida, salud, generación de empleo, etc.).

CIRCULAR ECONOMY

Figura 1. Sustitución de materias primas mediante reincorporación de residuos en el proceso productivo, que contempla el proyecto InnoEcoTur.

¿Cómo contribuye el proyecto InnoEcoTur a las metas climáticas y los ODS de las Naciones Unidas?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proponiendo acciones y medidas para que los gobiernos alcancen el desarrollo de manera sostenible, considerando la economía, la sociedad y el medio ambiente, que cada vez toman más fuerza de cara a la crisis ambiental que estamos atravesando a nivel global. ✓

Imagen 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS6, ODS7, ODS11, ODS12, ODS15 y ODS17) contemplados directamente en el proyecto InnoEcoTur.

Imagen 2. Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS6, ODS7, ODS11, ODS12, ODS15 y ODS17) en el logotipo del proyecto InnoEcoTur.

Un posible instrumento para alcanzar estos objetivos es la economía circular. Por este motivo, el proyecto InnoEcoTur, contempla algunos puntos tangenciales entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS6, ODS7, ODS11, ODS12, ODS15 Y ODS17 (imagen 1) y la economía circular, con el objetivo de demostrar de qué modo la economía circular puede favorecer la consecución de los ODS y contribuir con la Agenda 2030 y su pacto con la protección medioambiental, y con las recomendaciones de la Agenda del Cambio 2030 contribuyendo a la transición industrial. Estas consideraciones se incorporan como elementos gráficos en la imagen corporativa del proyecto, tal y como se aprecia en el Logo (Imagen 2)

Plan de trabajo

El plan de trabajo del proyecto InnoEcoTur, contempla el desarrollo de siete paquetes de trabajo centrados en:

1. Constitución y puesta en marcha de la Plataforma y presentación de la iniciativa
2. Generación de información clave
3. Elaboración de un mapa dinámico de la Economía Circular
4. Propuesta de una herramienta de diagnóstico en Economía Circular
5. Elaboración del documento “Estrategia para la implementación de la Economía Circular en el Sector Turístico de la Comunitat Valenciana”
6. Planificación actividades futuras de la Plataforma en Economía Circular
7. Actividades de difusión y apoyo a la transferencia